

INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENSIYASINING KONSEPTUAL MAZMUNI, TARKIBIY MODELI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI**ZOKIRXONOVA MUZAYYAMXON SAYDILLOXONN QIZI**Namangan davlat universiteti tayanch doktoranti
Namangan, O`zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz tilida yozuv kompetensiyasi maktab o`quvchilari va yozma nutq jarayonida yuzaga keladigan qiyinchiliklar atroflicha yoritilgan bo`lib ularga bir qator yechimlar ham berib o`tilgan. Shuningdek maqola yozuv va yozma nutq kompetensiyasiga turli xil qarashlar orqali muammo va yechimlar yoritilgan.

Kalit so`zlar. Yozuv, nutq, ko`nikma, bilim, kompetensiya, yozma muloqot, didaktika.

“Mamlakatimizda xorijiy tillarni o`rgatish bo`yicha kelajak uchun mustahkam poydevor bo`ladigan yangi tizimni yo`lga qo`yish vaqti-soati keldi. Biz raqobatdosh davlat qurishni o`z oldimizga maqsad qilib qo`ygan ekanmiz, bundan buyon maktab, litsey, kollej va oliy o`quv yurti bitiruvchilari kamida 2 ta chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat`iy talab har bir ta`lim muassasasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozim”SH.Mirziyoyev. Yangi O`zbekiston yoshlarini yuqori bilimli va saviyali qilib tarbiyalashda chet tilining o`rni beqiyosdir. Jaxon mehnat bozorida ikki va undan ortiq tillarni mukammal biladigan kadrlarga bo`lgan talab ham buni isbotlamoqda. Bundan tashqari so`ngi yillarda ta`lim tizimida muhim bo`lgan o`zgarishlar farmon va qarorlar bilan mustahkamlab qo`yildi. Hozirgi kunda O`zbekistonda chet til o`qitish bosqichi maktabgacha ta`lim tashkiloti tarbiyalanuvchilari yoshidan boshlanadi. Bu bosqichda tarbiyalanuvchilar “Ilk qadam” davlat o`quv dasturi asosida xorijiy til ko`nikmalarini shakllantiriladi va bu o`z navbatida pedagog xodimga ham alohida vazifalar yuklaydi. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar mahkamasining 2021 yil 312 son qaroriga ko`ra chet til o`qituvchilari va mutaxassisi kamida (CEFR shkalasi bo`yicha) B2 darajadagi sertifikatga ega bo`lishi shartligi belgilandi. Pedagog hodimlar bilan mehnat shartnomasini tuzishda va lavozimini oshirishda sertifikat majburiy mezon sifatida kiritildi. Bundan tashqari Prezidentning PQ- 5117 qaroriga muvofiq C1 va unga tenglashtirilgan xalqaro sertifikatga ega kadrlar maoshining 50 % miqdorida qo`shimcha ustama olishi belgilandi.

O`zbekiston Respublikasi uzluksiz ta`lim tizimida Davlat Ta`lim Standartlariga asoslangan xolda chet til o`rganish bosqichlari

“1.1-Jadval”

Talim bosqichi	Bitiruvchilar	Umumyevropa xalqaro standarti darajalari	Daraja nomlanishi
Umumiy o`rta ta`lim	Boshlang`ich sinf 4-sinf bitiruvchilari	A1	Chet til o`rganishning boshlang`ich darajasi
	9- sinf bitiruvchilari	A2	Chet til o`rganishning tayanch darajasi
	Chet tillarni chuqurlashtirib o`rgatiladiga ixtisoslashtirilgan maktab 9-sinf bitiruvchilari	A2+	Chet til o`rganishning kuchaytirilgan tayanch darajasi

O'rt maxsus va kasb hunar ta'limi	Chet tillarga ixtisoslashtirilgan akademik litseylar bitiruvchilari Texnkumlar bitiruvchilari Chet tillarga ixtisoslashmagan akademik litselar bitiruvchilari (ikkinchi til)	B1	Chet til o'rganishning mustaqil boshlang'ich darajasi
	Chet tillarga ixtisoslashgan akademik litsey bitiruvchilari	B1+	Chet til o'rganishning kuchaytirilgan mustaqil boshlang'ich darajasi
Oliy ta'lim	Oliy ta'lim muassasalarining ixtisosligi chet tili bo'lmagan fakultetlarning bakalavriat bosqichi talabalari	B2	Chet til o'rganishning mustaqil muloqot darajasi
	Oliy ta'lim muassasasining ixtisosligi chet til bo'lmagan fakultetlari magistratura bosqichi talabalari	B2	Chet til o'rganishning mustaqil muloqot darajasi
	Oliy ta'lim muassasalarining ixtisosligi chet til bo'lgan fakultetlari bakalavriat talaabalari (ikkinchi chet til)	B2+	Chet til o'rganishning mustaqil muloqot darajasi
	Oliy ta'lim muassasalarining ixtisosligi chet til bo'lgan fakultetlari bakalavriat bosqichi bitiruvchilari	C1	Chet til o'rganishning erkin muloqot darajasi
	Oliy ta'lim muassasalarining ixtisosligi chet til bo'lgan fakultetlari magistratura bosqichi bitiruvchilari	C1	Chet til o'rganishning erkin muloqot darajasi

Yuqorida keltirilgan jadvalga asosan umumta'lim maktabi o'quvchilarining til bilish darajasi A2 darajaga mos kelishi davlat standartlariga javob beradi Bundan tashqari o'quvchi, abituriyent va xorijiy til o'qituvchilarining sertifikat talabiga javob berish uchun milliy va xalqaro sertifikatlarining yozma (writing) qismidan eng past natijalarni ko'rsatadi. O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida chet tillarni o'qitish sifatini monitoring qilish chora tadbirlari jadal suratda amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziriligining 2025 yil yakunlari bo'yicha taqdim etilgan statistik ma'lumotlarga qaraganda, milliy va xalqaro til bilish sertifikatlari (CEFR, IELTS, TOEFL)ga ega maktab o'quvchilarning soni 53204 nafarga yetgan. Ko'rsatkich so'ngi uch yilga taqqoslaganda deyarli 35 % ortganligini ko'rishimiz mumkin. Biroq til bilish ko'nikmalari o'rtasidagi nomutanosiblik mavjud bo'lib, muammoni yaqqol yuzaga chiqaradi. O'zbekistonda

British Council tomonidan olib borilgan “English Impact” statistik tadqiqot natijalariga ko‘ra o‘quvchilarning tinglab tushunish (listening) va o‘qish (reading) ko‘nikmalari sezilarli darajada yuqori natijalar ko‘rsatsa, yozma nutq (writing) malakalari nisbatan 15-20 % pastroq natijalarni qayd etdi. Ayrim o‘rganuvchilarda lug‘at boyliga kamligi sabab bo‘lsa ayrimlarida so‘zlarni mantiqan bog‘lay olmaslik (cohesion) muammo sifatida qaraladi. Bundan tashqari nafaqat so‘z boyligi balki o‘quvchilardagi yozma nutqning produktiv holati bilan ham bog‘liqdir. Tinglab tushunish va o‘qish kabi retseptiv ko‘nikmalar ma‘lumotlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri qabul qilsa, yozma nutq faoliyati davomida o‘quvchi ma‘lumotlarni o‘zi ishlab chiqaradi va ichki nutq grafik kodlar bilan yozuv holatiga o‘tkazadi. Bunday operatsiyalar tizimiga bir vaqtning o‘zida qoidalarni eslash, mantiqiy bog‘liqlik, punktuatsion qoidalarga amal qilish kabi murakkab psixofizik jarayonlarni o‘z ichiga oladi. Bu ma‘lumotlar tadqiqotimizning naqadar dolzarb ekanligiga asos bo‘ladi. XX- asr oxiri XXI asr boshlarida mamalaktimizda va xorijda chet til sohasida sezilarli ilmiy izlanishlar olib borildi. Ulardan L.T.Ahmedova, J.J.Jalolov, G.X.Bakiyeva, T.K.Sattarov, Z.X.Botirova, D.U.Xoshimova, A.B. Raxmanov F.M.Rashidova kabi olimlar ishlarida yoritilgan. Chet til o‘qitishda yozuv, yozma nutq va uning rivojlanish bosqichlari F.SH.Alimov, U.K. Xodjaniyazova, G.X. Karimova, D.A. Saidova, A.N. Gavrilova, J.Xarmer, A.Meyers, R.M. Manchón, Ch.Polio, P.Kirchhoff, K.Hyland singari izlanuvchilarning ilmiy pedagogik ishlarida ko‘rishimiz mumkin. Yozma nutq, yozish, yozuv yozma nutq kompetensiyasi kabi terminlari bir – biriga o‘xshasada ular alohida ma‘no kasb etadi. Chet tilida yozuv deganda tilning muayyan vositalar yordamida yozma shaklda fikrini yetkazib berish tushuniladi. Ya‘ni chet tilida yozilgan insho, xat, blog va maqola kabilarni tashkil etadi. Yozish termini esa ma‘lumot, hissiyot va fikrni yozma belgilar orqali bayon etish tushuniladi mas. Maktub, refarat, ariza va maqola kabilardir. Yozma nutq kompetensiyasi ko‘p funksiali tushuncha bo‘lib faqatgina bir terminga bog‘lanmaydi. Bilim, ko‘nikma va malakalarning takomillashgan va integratsiyalashgan holatidir. Yozma nutqda grafik va orfografik bilimlarni mantiqiy to‘g‘ri tashkillashni talab qiladi. Yozma nutq terminiga fikr va ma‘lumotlarni harf, so‘z va gap orqali qoidalarga amal qilgan holda bayon etilishi misol bo‘lsa kompetensiya real muloqot jarayoniga ehtiyojlarni moslashtirish tushuniladi. Kompetensiya atamasi ilk bor 1960 yillarda N.Chomsky va Del Hymes tomonidan tilga olingan bo‘lib, uning fikricha kompetensiya “so‘zlovchi va tinglovchining o‘z tili haqidagi ideal bilimidir”. Bu yerda ideal bilim lingvistik bilimlarni nazarda tutadi yozma nutqda esa o‘quvchining grammatik va imlo qoidalarni ong sistemasida shakllanganlik darajasini o‘lchaydi. Kompetensiya tarkiban uch qismga bo‘linadi. Lingvistik, diskursiv va pragmatik xar biri matnda alohida ahamiyatga egadir. Yozma nutqda lingvistik komponent grafik hamda orfografik tizimni bilish, so‘zlarning yozilishi va talaffuzdagi tafovutlarni farqlay olish kabilar kirsar, diskursiv komponentga matnni yuzaga keltirish, gaplarni mantiqan bog‘lash va mazmunan izchilligini ta‘minlash kiradi. Pragmatik komponent yozma ishlarining maqsadi jihatdan farqlay olish ya‘ni ariza, maktub, insho, blog kabilarni anglash va ularga mos uslubni ajratishdan iborat. Yozuv texnikasi esa grafika, kolligrafiya va orfografiya ya‘ni tilga tegishli harflar yordamida qoidalarga asoslanib nutqni qog‘ozga tushish tushiniladi. Yozma nutqda qo‘llaniladigan til vositalarini, grammatik va leksik birliklar, grafemalar tashkil etadi va uni amalda qo‘llanilishi orqali ya‘ni yozish orqali yozish texnikasi amalga oshirildi. Chet tilida fikrni yozish texnikasi orqali ifodalanishi yozma muloqot yuzaga kelishiga sabab bo‘ladi. Yozish texnikasiga husnixat, imlo, grafika kabilar kiradi va ular kontekstda muayyan vazifani bajaradi. Husnixat o‘zida tovush va tovush birliklarini yozuvda tasvirlash tushnilsa, imlo gaplarni yozishga doir ma‘lum qonun qoidalar tushuniladi. “O‘qish va yozuv yozma nutqning ikki “pallasi”dir, birinchisida yozilgan material o‘qiladi, ikkinchisida esa odatda o‘qishda o‘zlashtirilgan fikr yozma izhor etiladi”. O‘qish va yozish bir –biri bilan bog‘liq bo‘lib nutq jarayoni namoyon bo‘lishi uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Eshitilayotgan ma‘lumot yoki fikrni yozma ifodalash uchun yozish texnikasidan foydalanilsa, yozilgan ma‘lumotlarni o‘qish orqali og‘zaki nutq jarayoni amalga oshadi. Yozma nutq reproduktiv nutq faoliyati asosida ya‘ni , o‘g‘zaki nutq zaminida til materiali va mavzulari doirasida shakllanadi va muayyan malakalarga asoslanadi. Yozuv va o‘qishning asosi tilning garfik tizimi bo‘lsada ularda

aynan dekodlash jarayonida farq qiladi. O'qish jarayonida harfdan tovushga qaraab harakat qilinadi, yozuvda esa aksincha tovushdan harfga qarab dekodlash amalga oshiraladi.

Yozma nutq malakalari quyidagi ko'nikmalar orqali tashkil topadi "1.1-rasm"

Yuqoridagi ma'lumotdan ko'rinib turibdiki yozma nutq jarayoni amalga oshishi uchun o'quvchiga ma'lum vazifalar yuklaydi. O'quvchi husnixatni ya'ni harf, harf birikmalari va belgilarini bilishi, gaplarni yasashda ma'lum imlo qoidalarga amal qilishi, so'zlar va gaplarni mantiqan bog'lay olishi, grammatik va leksik qoidalarga amal qilishi lozim "Maktabda eng ko'p uchraydigan va o'rgatiladigan asosiy tovush-harf birikmalarini tanlash va o'zlashtirish, lug'at-minimumga kiradigan, ya'ni ingliz grafikasining asosiy mosliklarini bildiruvchi birikmalar, o'quvchilarning grafik ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar harflarni to'g'ri yozishni, tovushlarni mos harf birikmalariga to'g'ri ko'chirib yozishni o'rganishlari kerak". Ammo ushbu qoidalardan tashqari chet tilida tovush va harf munosabatlarning tafvutini bir nechta holatlarda ko'rishimiz mumkin. Chet tilida tovush hamda harflarning sonini mos kelmasligi mas. Oo-u, door, cool, i-ay, hi, pike, ee-I see, bee, tree kabi sozlarda bitta tovush ikkita (diagraf) harflarga to'g'ri keladi. Ona tili bilan taqqoslansa "ch", "sh", va "ng" dan boshqa harf birikmasi kuzatilmaydi va bu holat tushunishdagi va yozuv materiallari bilan ishlashdagi ayrim qiyinchiliklarga olib keladi. Keyingisi bir harfning qaysi holatda kelishiga qarab turlicha talaffuz qilinishi mas. y, c va boshqalar. Harflarning bir nechta bir bo'lib yagona tovushning ifodalashi mas. [k] tovushining k kite, c cat, ch school, ck back, qu queen kabi holatlarda o'quvchi talaffuzdagi chalkashliklarga duch keladi. Chet tilida ba'zi harflar yozilsada o'qilmaydi (silent letters) mas, knife /naif/, write /rait/ kabi sozlarda ma'lum harflar talaffuzda ishtirok etmaydi ammo yozuvda qatnashishi shart. Bu kabi muammoli vaziyatlarni bartaraf etish uchun muayyan mashqlar majmuasi tavsiya etiladi. Xorijiy tilda balki o'z ona tilida xam yozma nutq ko'p tarmoqli integretyalangan bilimlar yig'indisi sifatida qaraladi va u rivojlanishi uchun faqatgina imloviy jihatdan to'g'ri tashkil qilish emas balki, mantiqan so'zlarni bir-biriga to'g'ri bog'lashni, muloqot mavzusiga mosligini ham anglatadi. Psixologik jihatdan yozuv fikrni shakllantirish va uni amalda yozuv orqali ifodalash demakdir. Psixologiyada yozish murakkab psixofizik jarayon sifatida qaraladi, bunda "nutq tovushlari, harflar va odam tomonidan ishlab chiqarilgan nutq harakatlarining korrelyatsiyasi mavjud". Yozma nutq eng avvalo o'quvchining ong sistemasida shakllanadi va keying bosqichlarda amalga oshadi. "Ichki nutq fikrni rejalashtirish va mantiqiy tashkil etishni ta'minlaydi". Yozuv jarayonida tarkib topadigan ma'lumotlar avvaliga ichki nutq yordamida tartibga solinadi. Keyingi bosqichda leksik birliklarni tanlash, yani so'zlarni mazmun jihatdan bir-biriga bog'lanishi kuzatiladi. Fikrni yozuv jarayonida ifodalash bosh miyada nerv bog'lanshi ortida kodlangan timsollar sifatida yodda saqlanadi. Bundan tashqari yozma nutq faoliyati yuzaga kelishi uchun bir nechta omillar sabab bo'ladi. Ular tarkiban uch qismli bo'lib motivatsion – rag'batlantiruvchi, analitik – sitetik va ijro etuvchi qismlardan iborat.

Motivatsion – rag'batlantiruvchi qismda o'quvchining ong sistemasida muloqot qilishga undov ya'ni motiv paydo bo'ladi. Ma'lumotni yozma ravishda yetkazishga ehtiyoj tug'iladi. Aynan ehtiyoj sabab yozma nutq faoliyatining birinchi bosqichi amalga oshadi. Analiti-sintetik qismda ma'lumotning asosiy g'oyasi shakllanadi matn yaratilishi uchun kerar bo'lgan so'zlar tanlab olinadi, gapning qismlari ajratilib gaplar o'tasidagi mantiqiy bog'liqlik tashkil etiladi. So'ngi bosqich ijro etuvchi qismda yozma nutq faoliyat sifatida harflar yordamida matn yaratiladi. Yozuv faoliyati turida qo'l harakati, ko'ruv va eshituv nutq birliklari bilan birga amalga oshadi. Ko'ruv – grafik va qo'l harakat timsollari muvozanatda ushlangan qo'l harakat mehanizimi orqali boshqariladi. Yozuv alifbodagi harflar, harf birikmalari orqali so'zlarni yasalishi hamda ularni harf birikmalariga

aylantirishdan iborat. Yozuvni o'rgatishda eng kichik qism tovushdan boshlab to gap, abzas va yozma ishlar ustida ishlanadi. Psixolingvistikada amalda qo'llaniladigan aqliy operatsiyalar miqdori jihatdan yozuv murakkab nutq faoliyatidir, ya'ni gapirishga taqqoslasak talaffuz jarayonida ongda kodlangan ma'lumotlar talaffuz qilish orqali og'zaki nutq amalga oshadi. Fikrni yozma va og'zaki nutqda bildirish nutqning reproduktiv faoliyatiga kiradi. Shu sababli og'zaki nutqni rivojlantirish uchun yaratilgan mashqlar bir vaqtning o'zida yozma nutq faoliyatini o'stirishga ham xizmat qiladi. Yozma nutq esa og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishga olib keladi. Yozuv va yozma nutq o'qishni rivojlantirish vositasi sifatida nafaqat chet til balki ona tilda ham yordam beradi. Shuning uchun to'g'ri tanlangan yozuv uchun mo'ljallangan mashqlar boshqa nutq faoliyati rivojlantirish uchun ham ijobiy ta'sir qiladi. Chet tilda lug'at ya'ni (vocabulary) ni mustahkamlash aynan yozib esda saqlash, yozilgan ma'lumotlar diqqat va xotirada chuqurroq joylashishi olimlar tomonidan isbotlangan. Yozma nutq jarayonda biroz chuqurroq bo'lgan nutq operatsiyasiga uchraydi.

“1.2-rasm”

Yozma nutq jarayoni amalga oshishi uchun grafik kodlar ishga tushirilishi

Yozma nutq jarayonga “o'tkazilishi” uchun eng avvalo ong sistemasida tovushni tasavvur qilish operatsiyasi kechadi. Yozma nutq jarayonida ichki nutq yordamida fikrni rejalash va mantiqan tartiblangan holga keltirish yozish uchun qo'yilgan birinchi qadamdir. Keyingisi fikrni ifodalash uchun mos so'zlar va grammatik to'g'ri so'z qurilmalarini ajratib olish. Eshitayotgan tovushingizni grafikada qanday aks etishi tanlanadi. Keying jarayon tasavvur qilingan tovushga mos grafemalarni tanlash va ularni bir-biriga bog'lashdan iborat. Yozuv jarayonini murakkabligini hisobga olsak unda nutq analizatorlarining barchasi bir vaqtning o'zida ishtirok etadi. Yozma nutq jarayonida og'zaki nutqning barcha mexanizmlari birdek ishlaydi, ma'no tovush timsollari harflar bilan bog'lanadi, jarayonda nutq ko'ruv analizatori orqali boshqariladi va yozma nutqni hosil qiladi. Jarayonda eshituv va artikulyatsiya organlari passiv holatda ishlaydi, sababi yozilayotgan barcha so'zlar ichki nutqda takrorlanadi. Yozma nutqqa o'rgatuvchi mashqlarni o'rganuvchining yoshiga, til bilish darajasiga qarab berilishi chet tilini mukammal o'zlashtirishiga asos bo'ladi. O'quvchining o'z ona tilida yozma nutqda qiynalishi chet til yozma nutq jarayonini o'rganishda ikki hissa qiyinchilikga olib keladi. Odatda bunday qiyinchiliklar boshlang'ich sinflardayoq namoyon bo'ladi, yuqori sinflarda yozma nutqqa qo'yiladigan talablar ortib borgani sari muammo aniq yuzaga chiqadi. Yozuv tildan foydalish vositasi bo'lib bir nechta tarkibiy qismlardan tashkil topadi. Birinchi qism grafika bo'lib ingliz tili grafikasi lotin harflardan tashkil topgan. Ingliz tili grafikasi ikki hil bosma va qo'l yozuvidan tarkib topgan bo'lib yozuvda ikkisini ham qo'llanilishi mumkin. Ikki turdagi yozuvlarni taqqoslaydigan bo'lsak, ayrim harflar o'xshash bo'lsada, ba'zilar bir-biridan keskin farq qiladi.

Mas. A, D, E, F, G, J, L, bosma harflar.

A, D, D, F, G, J, L Ingliz tilida yozish amaliyotida o'quvchining eng avvalo duch keladigan qiyinchiligi bu kursiv va bosma harflar, ular o'rtasidagi farq. Ingliz tilini boshlang'ich sinflardayoq harflarlar bilan tanishtiriladi, o'tilgan harflar o'rtasiga bosma va yozma harflarning o'rtasidagi farq, yozma harflarning murakkabligi va grafik birliklarning ko'pligi o'quvchilarga qiyinchilik tug'diradi.

Ikkala uslubdan bir vaqtning o'zida ya'ni bir tekstda foydalanish o'qish hamda yozish egallashda muammolar tug'diradi. Ayrim harflar uchun yarim bosma shrift qabul qilingan ular o'rtasida deyarli farq kuzatilmaydi faqat kichik harflarda kuzatilishi mumkin bo'lib, grafikani o'zlashtirishni osonlashtiradi. Mas . a- a, g g . Chet tilida yozuvga yozuvga o'rgatish o'quvchilarni boshlang'ich sinflardan oq boshlanadi va ona tili yozuviga o'rgatish jarayoni bir hil bo'lgani uchun ikkala fanda ham rivojlana oladi. Chet til darsida barmoqlarni qanday holatda bo'lishi, qanday o'tirish xorijiy til o'qituvchisi tomonidan o'rgatilmaydi chunki o'quvchi bunday hislatlarni ona tili darsida o'rganadi. O'quvchilar imloni o'rganish jarayonida orfografik bilimlarni ham egallashi zarur chunki yozma nutqni mukammal o'zlashtirishda orfografiya muhim ahamiyat kasb etadi. Ingliz tili orfografiyasi ham ma'lum prinsiplarga asoslanadi.

Morfologik mezon →	So'zning aniq ma'no anglatadigan qismi qanday talaffuz qilinishidan qat'i nazar doim bir hil yoziladi. Old va orqa qo'shimchalar qo'shilganda ham o'zgarishsiz qoladi. Mas.write, written,writer, rewrite.
Fonetik mezon →	So'zning yozilishi va talaffuz qilinishida tovushlarning mosligi teng keladi. Mas pen, ten, cup
Tarixiy mezon →	So'zning yozilishi morfologik va fonetik qoidalarga to'g'ri kelmaydi va so'zning tarixan rivojlanish bosqichlari bilan asoslanadi. Mas receipt,island
Ideografik mezon →	Talaffuzda bir xil so'zlar yozilishida farq qiladi. Here-hear,know-no.

« 1.3-rasm »

Ingliz tilida imloni o'rgatishda amal qilinishi shart bo'lgan mezonlar

Yuqoridagi mezonlarga asoslanib yozish texnikasining qiyinchilik darjalari aniqlanadi. Yozma nutni o'rgatishda imlo xatolarini tahrirlashni o'rganish muhim ahamiyat kasb etadi va o'zlashtirish darajasiga qarab 3 turga bo'linadi.

1. Qiyinchiligi jihatdan kamroq imlo birliklari 's, er, est kabi qo'shimchalar
2. O'rta darjadagi imlo birliklar bir bo'g'inli sozlar cup,cat,map kishilarning ismi sharflari, Baxtiyor Nurmatov, ko'cha nomlari Nodira Street
3. Yuqori darjadagi qiyin imlo birliklari omonimlar: weak-week, new-knew,bir tovushni birdan ortiq harflar ifodalashi, [s] cinema, say , [i:] meet, teacher, otlarda ko'plik "s" ni emas balki istisno tarzda qo'llanilishi foot-feet,goose-geese, so'z boshida undosh harflarnig o'qilmasligi hour, knee, knife kabi so'zlarda namoyon bo'ladi. O'quvchilar imlo qiyinchiliklarini o'zlari bartaraf qila olishmaydi va bunga albatta sinfda o'qituvchiga muhim vazifa yuklanadi ya'ni so'zlarni yod olish usullarini amaliy darslar davomida o'rgatish. Xorijiy til o'rganuvchilariga yozilishi va o'qilishi bir xil bo'lgan so'zlarni samarali o'rgatish uchun konteksga asoslangan yondashuvlar orqali ta'lim berish, fonetik va morfologik tushunchalar yuzasidan tanlangan mashqlar to'plamini sinf darslarida guruh bo'lib ishlash samarali natijalar beradi. Yuqoridagi qiyinchiliklar dars davomida to'g'ri tavsiya

qilingan va erkin mashqlar natijasida bartaraf etiladi va ong sohasida avtomatlashadi. Yozuvni o'rgatishda amaliy yechimlardan tashqari o'quvchilarning psixologik holati, yoshi va darajasi o'rganishning samaradorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Zero psixologik mezonlar asosida dars ishlanmalarini tuzish va darslarni tashkil qilish chet til sohasini mukammal o'rganishga sabab bo'ladi. Yozuvni o'rgatishning ma'lum metodik qismlari mavjud bo'lib, amaliy bosqichlarda o'z aksini topadi.

“ 1.4 – rasm”
Yozuvni o‘qitishning metodik tarkibi.

Umumiy olib qaraganda, ingliz tilida yozma nutq kompetensiyasini samarali o'rgatish uchun husnixat, imlo va orfografik qoidalarining o'ziningina bilish bilan kifoyalanib emas, balki psixologik, lingvistik va metodik bilimlarni umumlashtirgan holda amalga tatbiq etish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin.

FOYDALANILGAN ADAABIYOTLAR RO'YXATI

1. Ахмедова Л.Т. Теория и практика обучения профессиональной русской речи студентов-филологов. – Т.: Фан ва технология, 2013. – 200 с.
2. Алимов Ф.Ш. Инглиз тилида ёзув компетенциясини шакллантириш (нофилологик факультетлар мисолида): Пед. фан. фалс. док. дисс. – Тошкент, 2018. – 136 б.
3. Бакиева Г.Х. Узбекский язык для стран СНГ. – Москва: МГЛУ, 2012. – 120 с.
4. Botirova Z.X. Bo'lajak chet til o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi (ingliz tili misolida): PhD diss. – Namangan, 2021.
5. British Council. English Impact Uzbekistan: Survey of English language proficiency in the national school system. – Tashkent: British Council Publishing, 2023. – P. 45–48.
6. Chomsky N. Aspects of the Theory of Syntax. – MIT Press, p. 3.
7. Gavrilova A.N. Formirovanie pis'mennorechevoj argumentativnoj kompetencii u studentov gumanitarnyh special'nostej: Avtoref. diss. – Sankt-Peterburg, 2011. – 26 s.
8. Harmer J. How to teach writing. – London, 2004. – 154 p.
9. Hoshimova D.U. Lingvodidakticheskie osnovy izucheniya lakun...: Diss. dok. ped. nauk. – Tashkent, 2007. – 209 s.
10. Hyland K. Teaching and researching writing (4th ed.). – New York, 2021. – 382 p.
11. "Ilk qadam" maktabgacha ta'lim davlat o'quv dasturi.
12. Jalolov J.J. Chet til o'qitish metodikasi. – T.: O'qituvchi, 2012. – 432 b.
13. Karimova G.X. (2012). "Развитие критического и креативного мышления у студентов..."
14. Kirchoff P. Productive competences – speaking, writing, mediating // Teaching English as a foreign language. – Stuttgart: J.B. Metzler, 2018.
15. Khodjaniazova U.K. Formirovanie inoyazychnoy pis'mennoy kompetentsii... Avtoref. diss. – Nukus, 2022. – 24 s.
16. Manchón R.M., Matsuda P.K. Handbook of second and foreign language writing. – Berlin: De Gruyter Mouton, 2016. – 672 p.
17. Meyers A. Writing with confidence: writing effective sentences and paragraphs. – London, 2008. – 496 p.
18. Mirziyoyev Sh.M. Xorijiy tillarni o'qitish tizimini tubdan takomillashtirish zarurligi to'g'risida nutq. 06.05.2021. – <https://www.president.uz>
19. O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi. Xorijiy tillarni o'qitish samaradorligi va statistikasi... – Tashkent: O'qituvchi, b. 12–15.
20. Polio Ch. Teaching second language writing. – New York: Routledge, 2017. – 32 p.
21. Rakhmanov A.B. Formirovanie professional'noy kompetentsii budushchih uchiteley... Avtoref. diss. – Tashkent, 2022. – 82 s.
22. Rashidova F.M. Sovershenstvovanie konseptual'no-metodicheskikh osnov... Diss. dok. ped. nauk. – Tashkent, 2017. – 309 s.
23. Rogova G.V. Metodika obucheniya inostrannym yazykam v sredney shkole. – M.: Prosveshchenie, 1991. – 287 s.
24. Rogova G.V., Vereshchagina I.N. Metodika obucheniya angliyskomu yazyku... – M.: Prosveshchenie, 1988. – 191 s.
25. Saidova D.A. Креативное письмо в системе обучения иностранным языкам... 2020.
26. Sattorov T.K. Formirovanie professional'nyh umeniy budushchego uchiteleya... Avtoref. diss. – Tashkent, 2000. – 32 s.
27. Zimnyaya I.A. Psixologiya obucheniya inostrannym yazykam. – M.: Prosveshchenie, 1991. – 219 s.